

Iyun, 2026-yil

KOMMUNIKATIV QOBILIYATNING ASOSIY TARKIBIY QISMLARI: LINGVISTIK
NUTQIY POTENSIAL

Qurbonova Gulmira Alisher qizi

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti.

E-mail: qgulmira34@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21033639>

Annotatsiya. Mazkur maqolada kommunikativ qobiliyatning asosiy tarkibiy qismlari, xususan, lingvistik va nutqiy salohiyatning mazmun-mohiyati hamda ularning samarali muloqot jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. Lingvistik salohiyatning leksik va grammatik bilimlarni egallashdagi ahamiyati, nutqiy salohiyatning esa ushbu bilimlarni real kommunikativ vaziyatlarda to'g'ri va maqsadga muvofiq qo'llashdagi roli yoritiladi. Shuningdek, ta'lim jarayonida o'quvchilarning samarali muloqot ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: kommunikativ qobiliyat, kommunikativ kompetensiya, lingvistik salohiyat, nutqiy salohiyat, leksik kompetensiya, grammatik kompetensiya, muloqot, ta'lim jarayoni.

Аннотация. В статье анализируются основные компоненты коммуникативных навыков, в частности, сущность лингвистического и речевого потенциала, а также их роль в процессе эффективного общения. Освещается значение лингвистического потенциала в овладении лексическими и грамматическими знаниями, а также роль речевого потенциала в правильном и целенаправленном применении этих знаний в реальных коммуникативных ситуациях. Также даются рекомендации по формированию у учащихся эффективных коммуникативных навыков в процессе обучения.

Ключевые слова: коммуникативные навыки, коммуникативная компетенция, лингвистический потенциал, речевой потенциал, лексическая компетенция, грамматическая компетенция, коммуникация, образовательный процесс.

Abstract. This article analyzes the main components of communicative competence, in particular, the content and essence of linguistic and speech potential, and their role in the process of effective communication. The importance of linguistic potential in acquiring lexical and grammatical knowledge, and the role of communicative potential in the correct and purposeful application of this knowledge in real communicative situations, are highlighted. Recommendations are also provided for developing students' effective communication skills in the educational process.

Keywords: communicative ability, communicative competence, linguistic potential, speech potential, lexical competence, grammatical competence, communication, educational process.

Talbalarni muloqotni ham leksik, ham grammatik jihatini samarali bilishlari va foydalana olishlari kerak. Shunday qilib, lingvistik nutqiy ko'nikmaning leksik grammatik komponenti muloqot sohasida muayyan leksik birliklardan foydalanish qobiliyatini belgilaydi.

Kommunikativ salohiyat tarkibidagi asosiy komponent lingvistik nutqiy komponent hisoblanadi. Bu til vositalari, jumladan, grammatika, lug'at va fonetika haqidagi bilimlarni hamda ulardan og'zaki va yozma muloqotda foydalanishga tayyorligini ifodalaydi.

"Lingvistik nutqiy ko'nikma" tushunchalarining talqinini tahlil qilish va ularni taqqoslash shuni ko'rsatadiki, ona tilini o'qitish metodologiyasida ular ko'pincha sinonim sifatida ishlaydi.

Iyun, 2026-yil

M.N.Vyatyutnev lingvistik ko'nikmani "tilning chuqur tuzilmalarini qurish asosida yotadigan, muloqot jarayonida turli xil bayonotlarga, ya'ni yuzaki tuzilmalarga aylanadigan oz sonli qoidalar to'g'risida intuitiv bilim olish" deb tushunadi [1].

A.A.Mirolyubov fikricha lingvistik salohiyat deganda, o'z fikrini ifodalash yoki boshqa odamlarning fikrlarini til vositalaridan foydalangan holda tushunish qobiliyati, ya'ni nutq faoliyati uchun lug'at, grammatika va talaffuzdan foydalanish qobiliyati va ko'nikmalari tushuniladi [2].

A.N.Shukin lingvistik bilimni bo'lajak o'qituvchilarning so'zlarni, ularning shakllarini, sintaktik tuzilmalarini adabiy til meyorlariga muvofiq ishlatish, uning sinonimik vositalaridan muvaffaqiyatli nutq faoliyati uchun foydalanish qobiliyati deb ta'riflaydi [3].

Lingvistik bilim turli darajadagi (semantik, fonologik, morfologik va sintaktik) til birliklari yordamida ma'nolarni yetkazish qoidalari tizimi sifatida ifodalanishi mumkin.

Lingvistik bilimga ega bo'lish ona tili fanining asoslarini bilishni o'z ichiga oladi, lingvistik tushunchalar majmuasini o'zlashtirishni, tilning jamiyatdagi o'rni haqida ma'lumotni, tilning tuzilishi, sodir bo'layotgan o'zgarishlar haqida g'oyalarni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Unda fanining tarixi va uning yetakchi vakillari haqida, shuningdek, ta'lim va til ko'nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Bularga, eng avvalo, quyidagi qobiliyatlar kiradi: tovushlarni, harflarni, so'z qismlarini, morfemalarni, nutq qismlarini va boshqalarni tan olish, bir hodisani boshqasidan farqlash.

Ko'nikmalarining ikkinchi guruhi - tasniflash: til hodisalarini guruhlarga bo'lish qobiliyati.

Uchinchi guruh - analitik ko'nikmalar: fonetik, morfemik, so'z yasash, morfologik, sintaktik, stilistik tahlil qilish.

Lingvistik kompetensiya talaba shaxsining kognitiv madaniyatini, mantiqiy fikrlash, xotira, tasavvurni rivojlantirish, introspeksiya, o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini egallashni, shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarning nutqini anglash jarayoni sifatida lingvistik aks ettirishni shakllantirishni ta'minlaydi [4].

Tashkiliy ko'nikma tilning rasmiy tuzilishiga ega bo'lish bilan bog'liq bo'lgan qobiliyatlarni o'z ichiga oladi, ular grammatik jihatdan to'g'ri jummalarni yaratish yoki tan olish, ularning taklif mazmunini va matnga tartibli bog'lanishini o'z ichiga oladi, ya'ni grammatik va matnli kompetensiyalardan iborat.

Grammatik kompetensiya ma'lum ma'nolarni ifodalash uchun so'zlarni tanlashni, ularning shakli va takliflarni ifodalash uchun bayonotlarda joylashishini, shuningdek, tovushlar yoki yozma belgilar shaklida ularning moddiy timsolini belgilaydi. Matn kompetensiyasi matndagi bog'lovchi gaplarning konvensiyalarini bilishni o'z ichiga oladi [5].

V. V. Safonova lingvistik ko'nikma tarkibiga quyidagi tarkibiy qismlarni kiritadi:

1) o'rganilayotgan nutqiy asar turlarida iboralarning leksik va grammatik shakllanish qoidalari va superfaza birligi haqidagi lingvistik bilimlar; chet tilidagi musiqa dizayni uchun talaffuz normalari; o'rganilayotgan so'z birikmalarini qurishning talaffuz-sintaktik normalari, superfaza birligi, nutqi; universal kategoriyalarni mahalliy va xorijiy tillarda ifodalashning umumiy va xususiy usullari;

2) tildagi leksik va grammatik jihatdan maqbul gaplarni tan olishning til ko'nikmalari; nutqiy asarlarda til tushunchalari va ifodalarini dekodlash; iboralar va superfaza birliklarni yasash va loyihalash qoidalari haqidagi lingvistik ma'lumotlarni obrazli sxematik ko'rsatish; gaplarning

Iyun, 2026-yil

fonetik, leksik- grammatik, talaffuz-sintaktik tuzilishini adabiy meyorlarga muvofiqlashtirish;

3) lingvistik kuzatish va uning natijalarini qoidalar (og'zaki va obrazli-sxematik) va til algoritmlari shaklida umumlashtirish uchun lingvistik qobiliyatlar muhimligini ta'kidlagan [6].

Shunday qilib, lingvistik nutqiy kompetensiya muloqotda tilning turli tomonlari: fonetika, lug'at va grammatika bilan bog'liq bo'lgan tegishli ko'nikma va qobiliyatlarni o'zlashtirishi va foydalana olishini o'z ichiga oladi [6].

Talbalarni lingvistik nutqiy potensialini rivojlantirishda bilimlarni tabaqalashtirib umumlashtirish, nutq jarayonlarini faollashtirish, nutqiy va vizual muloqotga ehtiyojini loyiha faoliyatiga korrekktiv modellashtirish asosida rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratish muhim.

Bu borada idrokni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etib, idrokning yetakchi perseptiv sistemasi mezoniga ko'ra, aktuallashtiriladigan vizual idrok va cho'zgalarni nutqini tinglashda sodir bo'ladigan eshitish idroki farkdanadi.

Muloqotda nutq faoliyatining bunday turlari yetakchi hisoblanib, perseptiv va semantik idrok etish ko'nikmalarini shakllantirishga hissa qo'shadigan o'zaro muloqot vizual va eshitish sezgilari miya yarim konteksida idrokning tegishli sohalarining funksional tashkil etilishi tufayli juda ko'p umumiyliklarga ega.

Ular, shuningdek, psixologik mexanizmlarning umumiy ishlashi bilan birlashtirilgan: ehtimollik prognozi, diqqat, xotira, tushunish.

Muloqot qilishda nutq faoliyatining har bir turi ham idrokni tushunishda ifodalangan yagona natijaga qaratilgan. Natijani aniqlashda tushunish parametrlarini, uning adekvatligi va chuqurligini hisobga olish kerak, ular faoliyatning umumiy predmeti bo'lgan idrok etilgan nutq xabarining semantik tarkibidagi aniqlangan va ochilgan aloqalar va munosabatlar o'qish va tinglashda namoyon bo'ladi.

Nutq faoliyatining hamma turiga xos bo'lgan haqiqiy muloqotda so'zlovchini idrok etishdagi qiyinchiliklarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Quyidagi qiyinchiliklar guruhlari mavjud:

- 1) muloqotda tushunish qiyin yoki notanish so'zlarning mavjudligi;
- 2) murakkab grammatik hodisalarning mavjudligi;
- 3) sintaktik qiyinchiliklarning mavjudligi;
- 4) so'zlarning ko'p ma'noliligiga yetarlicha baho bermaslik;
- 5) turg'un iboralarni idrok eta olmaslik;
- 6) muloqot qilishda so'zlardan foydalana olish tahlilini o'tkaza olmaslik va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda, kommunikativ qobiliyatning muhim tarkibiy qismlari hisoblangan lingvistik va nutqiy salohiyat shaxsning samarali muloqot olib borishida asosiy omil sanaladi.

Lingvistik bilimlarning puxta egallanishi hamda ularni turli kommunikativ vaziyatlarda to'g'ri qo'llay olish ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim jarayonining ustuvor vazifalaridan biridir.

Shu bois bo'lajak pedagoglarda mazkur salohiyatni rivojlantirish kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Вятютнев Н. И. Теория учебника русского языка как иностранного. – Москва: Русский язык, 1984.

Iyun, 2026-yil

2. Мирюлюбов А. А. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность. – Москва: Титул, 2010.
3. Щукин А. Н. Методика преподавания иностранных языков. – Москва: Академия, 2004
4. “Pedagogik mahorat” ilmiy-nazariy va metodik jurnali [Elektron resurs]. – 2022. – № 5. –
5. Сафонова, В. В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур : монография / В. В. Сафонова. – Воронеж : Истоки, 1996.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH